

JURISPRUDENCE

УДК 343.346:343.74:343.985

Горнич Дмитро Сергійович

Здобувач вищої освіти ФПФПКП

Дніпровського державного

університету внутрішніх справ

Горнич Максим Сергійович

Здобувач вищої освіти ФПФПКП

Дніпровського державного

університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович

Викладач кафедри оперативної

розшукової діяльності

Дніпровського державного

університету внутрішніх справ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969498>**ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В РОЗКРИТТІ
ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ЗАВОЛОДІННЯМ АВТОТРАНСПОРТНИМИ
ЗАСОБАМИ****Dmytro Serhiyovych Hornych****Maksym Serhiyovych Hornych****Eduard Volodymyrovych Kopylov****SEPARATE ISSUES OF THE USE OF CRIMINAL ANALYSIS IN DISCLOSURE OF CRIMES
RELATED TO ILLEGAL POSSESSION OF MOTOR VEHICLES****Анотація.**

У статті розглянуто важливі аспекти застосування кримінального аналізу у розслідуванні злочинів, що стосуються крадіжок автотранспортних засобів. Проведено аналіз шляхів застосування кримінального аналізу в цій сфері, включаючи методи визначення злочинців, профілі професійних злодіїв, патерни злочинності та стратегії протидії. Розглянуті приклади успішних випадків використання кримінального аналізу для розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням автотранспорту. Проведене дослідження допоможе у встановленні ефективних методів протидії цьому типу кримінальної діяльності. Стаття може бути корисною для правоохоронних органів та дослідників, що працюють у сфері боротьби зі злочинністю, пов'язаною з незаконним заволодінням автотранспортними засобами.

Abstract.

The article considers important aspects of the application of criminal analysis in the investigation of crimes related to the theft of motor vehicles. An analysis of the ways in which criminal analysis can be applied in this area, including methods of identifying criminals, profiles of professional thieves, crime patterns, and countermeasures strategies. Considered examples of successful cases of using criminal analysis to solve crimes related to illegal possession of motor vehicles.

The conducted research will help in establishing effective methods of combating this type of criminal activity. The article may be useful for law enforcement agencies and researchers working in the field of combating crime related to illegal possession of motor vehicles.

Ключові слова: кримінальний аналіз, злочини, транспорт, заволодіння, розкриття.**Key words:** criminal analysis, crimes, transport, possession, disclosure.

Злочини, пов'язані з крадіжками автомобілів, є поширеними і становлять серйозну загрозу для суспільства та економіки. Враховуючи те, що автомобільна промисловість має значний вплив на економічний розвиток країни, крадіжки автотранспортних засобів призводять до великих фінансових втрат для власників, страхових компаній та влади. Використання кримінального аналізу є ефективним інструментом для розкриття цих злочинів через вивчення патернів злочинності, профілів злочинців, аналізу даних та використання спеціалізованих ме-

тодів і технологій. Особлива увага до цієї теми важлива, оскільки злочинні групи постійно модернізують свої методи та стратегії, щоб уникнути виявлення та покарання [1, с. 16].

Правоохоронні органи, дослідники та експерти у сфері кримінальної безпеки мають великий інтерес до вивчення та вдосконалення методів кримінального аналізу з метою ефективного протидії злочинності, пов'язаної з незаконним заволодінням автомобілями. Такий аналіз може допомогти у розкритті злочинів, зменшенні їхньої кількості та підвищенні рівня безпеки на дорогах.

Кримінально-правові, кримінологічні та криміналістичні питання протидії незаконному заволодінню транспортними засобами останнім часом досліджували такі вітчизняні науковці як Т. О. Борещ, Д. В. Горшков, В. З. Гумен, С. О. Колб, О. В. Лисий, М. В. Львовичкіна, В. В. Лютий А. В. Мовчан та інші. Проте питанням кримінальної процесуальної протидії незаконному заволодінню транспортними засобами уваги сьогодні бракує.

Проведемо дослідження питань особливості використання кримінального аналізу в розкритті злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням автотранспортними засобами. Кримінальний аналіз є ключовою складовою діяльності правоохоронних органів, спрямованою на вивчення злочинності та розробку стратегій боротьби з нею. Цей вид аналізу базується на методах дослідження, які передбачають розчленування злочинних явищ на складові частини та уточнення логічної форми міркувань за допомогою формальної логіки. Він використовується для аналізу певних характеристик, тенденцій і взаємозв'язків між фактами, подіями, суб'єктами та об'єктами злочинної діяльності. Це дозволяє оптимізувати управління правоохоронними органами на різних рівнях та вирішувати конкретні завдання протидії злочинності. Кримінальний аналіз передбачає систематичний підхід до збору та обробки інформації з метою розробки тактичних і стратегічних заходів [4, с. 52].

Специфічність кримінального аналізу полягає в його спрямованості на встановлення та розуміння взаємозв'язків між різними аспектами злочинної діяльності. Він орієнтований на розкриття злочинів, їх розслідування та запобігання, а також на прогнозування їх розвитку [6, с. 80]. Кримінальний аналіз може бути загального характеру, охоплюючи широкий спектр злочинів, або спеціалізованим, фокусуючись на конкретних типах злочинності, таких як наркотики, промислове шпигунство або організована злочинність [2, с. 52].

У правоохоронних органах кримінальний аналіз використовується у двох основних напрямках: аналіз злочинності та її причин, а також аналіз окремих злочинів і механізмів їх розкриття. Перший напрямок дозволяє отримати загальне розуміння проблеми злочинності та розробити ефективні стратегії боротьби з нею, в той час як другий забезпечує конкретні методи і засоби для розкриття злочинів і запобігання їх вчиненню. Отже, кримінальний аналіз відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки суспільства та ефективності правоохоронних органів шляхом аналізу та розуміння злочинності та розробки відповідних стратегій протидії [4, с. 28].

Кримінологія як наука стикається з рядом складних завдань, які вимагають інтелектуальних, організаційних та матеріально-технічних зусиль для їх вирішення. Ці завдання можна розділити на чотири групи, кожна з яких має свою важливість та вплив на розвиток кримінологічної науки [4, с. 5].

Перша група завдань включає пізнавальні аспекти. Вона передбачає вивчення закономірностей злочинності та її зростання, особливостей особи

злочинця та механізмів вчинення різних видів злочинів. Дослідження цих аспектів дозволить краще зрозуміти природу злочинності та розробити ефективні стратегії боротьби з нею.

Друга група завдань включає прогностичні аспекти. Кримінологи повинні не лише аналізувати стан справ, але й передбачати можливі розвиток подій у майбутньому. Прогнозування розвитку злочинності є важливим елементом боротьби з нею, оскільки це дозволяє розробляти ефективні заходи превентивної політики.

Третя група завдань полягає у розробці рекомендацій для державних та громадських організацій. Кримінологи мають пропонувати конкретні заходи щодо запобігання злочинності та захисту інтересів громадян. Ці рекомендації повинні ґрунтуватися на наукових дослідженнях та аналізі злочинності.

Четверта група завдань включає інформування населення. Кримінологи повинні активно співпрацювати з ЗМІ та іншими масовими медіа, щоб поширювати об'єктивну інформацію про злочинність та заходи боротьби з нею. Це допоможе підвищити обізнаність громадськості щодо проблем злочинності та сприятиме активнішому участи громадян у запобіганні злочинам. Загальний результат вирішення цих завдань полягатиме в покращенні рівня безпеки та зменшенні злочинності у суспільстві. Але для досягнення цих цілей необхідно постійно вдосконалювати методи та підходи кримінологічного аналізу та досліджень [7, с. 15].

Стаття 271 Кримінального процесуального кодексу України надає можливість здійснювати контроль за вчиненням злочину, коли автомобіль викрадено з метою вимагання викупу у його власника. Застосування цієї надзвичайної кримінально-процесуальної міри може мати місце на різних етапах, включаючи стадії підготовки та замаху на злочин. Відповідно до закону, ця дія проводиться за умови, якщо є достатні підстави вважати, що готується вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого статтею 289 Кримінального кодексу України [8, с. 18].

Основним завданням контролю за вчиненням злочину є забезпечення безпеки громадян та запобігання вчиненню тяжких злочинів. Кримінально-процесуальний контроль може бути здійснений в разі отримання інформації про підготовку або вчинення автомобільного викрадення з метою вимагання викупу. У разі, коли цей злочин здійснюється організованою групою або злочинною організацією, відповідно до положень статті 272 Кримінального процесуального кодексу України, можуть бути отримані відомості, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування [7, с. 52].

Фактичні дані щодо обставин вчинення злочину та причетних до нього осіб, які отримані шляхом проведення несудового розслідування, разом із результатами попередніх оглядів та допитів, можуть бути підставою для пред'явлення підозри, застосування заходів забезпечення кримінального

провадження, зокрема затримання осіб та застосування до них запобіжних заходів, а також для провадження експертизи.

Кримінально-процесуальна протидія відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України не обмежується лише досудовим розслідуванням, вона також охоплює стадію судового розгляду. Прокурор має ключову роль у підтримці державного обвинувачення та забезпеченні правосуддя, здійснюючи відповідні процесуальні дії в судовому порядку [2, с. 22].

У свою чергу, суд повинен гарантувати додержання принципів справедливості та правової процедури, щоб кожна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, була притягнута до відповідальності згідно з законом. Ретельний судовий розгляд справи та вирок, який відповідає фактичним обставинам і закону, є запорукою справедливості в кримінальному процесі [4, с. 73].

Кримінальний аналіз відіграє важливу роль у розкритті злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням автотранспортним засобом. Цей аналіз є складним та має свої особливості, які визначаються специфікою таких злочинів, їхніми можливими наслідками та характеристиками виконавців.

Однією з ключових особливостей використання кримінального аналізу у розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням автотранспортним засобом, є необхідність комплексного підходу до аналізу. У зв'язку з тим, що такі злочини можуть мати різноманітні мотиви та сценарії вчинення, а також різні способи розкриття, кримінальний аналіз вимагає системного огляду всіх доступних даних та доказів [6, с. 25].

Аналіз злочинної діяльності, детальне вивчення типів та способів незаконного заволодіння автотранспортними засобами, включаючи використання технічних засобів, шляхи проникнення, організаційні аспекти та схеми викрадення або крадіжки. Аналіз злочинців та їхньої діяльності, визначення особливостей осіб, які вчиняють такі злочини, їхніх мотивів, психологічного профілю, зв'язків із злочинними групами чи організаціями, а також реалізації та уникнення відповідальності [7, с. 36]. Аналіз доказів та обставин справи. Оцінка та інтерпретація наявних доказів, включаючи свідчення, відеозаписи, експертні висновки, технічні засоби слідства, а також вивчення подій та обставин, що оточують вчинення злочину.

Встановлення та аналіз змін у методах та схемах вчинення злочинів, оцінка ризиків та можливостей уникнення злочинів, а також прогнозування майбутніх тенденцій у злочинній сфері, пов'язаних з незаконним заволодінням автотранспортними засобами. Використання кримінального аналізу у розкритті злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням автотранспортними засобами, дозволяє правоохоронним органам ефективно протидіяти такій злочинній діяльності та забезпечити безпеку громадян та їх майна [8, с. 10].

Підсумовуючи результати дослідження, можна зробити висновок про необхідність внесення

змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження більш суворого покарання за вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним заволодінням автотранспортними засобами.

Крім того, пропонуємо створити системи уповноважених пунктів технічного контролю різних форм власності, які здійснюватимуть огляд транспортних засобів та матимуть право видавати сертифікати придатності їх до експлуатації. Надання ліцензій на цей вид діяльності має супроводжуватися перевіркою на легальність транспортного засобу та відповідність номерних запчастин.

У сучасному цифровому суспільстві, де використання соціальних мереж, месенджерів та інших інтернет-ресурсів набуває все більшого значення, аналітичні підрозділи стають важливими у розкритті злочинів. Майстерність у користуванні інтернет-ресурсами та базами даних вимагає спеціальних знань, навичок та умінь. Це підкреслює необхідність постійної самоосвіти аналітиків, їхнього постійного підвищення кваліфікації і участі в відповідних навчальних заходах та тренінгах. Дотримання аналітиками вищезазначеного алгоритму та врахування особливостей процесу дослідження дозволить підвищити результативність їхньої аналітичної роботи. Для подальшого розвитку та впровадження кримінального аналізу в правоохоронну практику України доцільно вживати наступні заходи: забезпечити стале та стабільне фінансування; постійно підвищувати кваліфікацію кримінальних аналітиків; проводити постійну розробку нових та модернізацію наявних технічних засобів, впроваджувати інноваційні технології [9]. Кримінальний аналіз, як важливий інструмент у сфері правопорядку та боротьби зі злочинністю, відіграє ключову роль у діяльності Національної поліції України. Правильно організований і проведений кримінальний аналіз дозволяє виявити законодавчі прогалини, недоліки у діяльності правоохоронних органів та розробити ефективні стратегії боротьби зі злочинністю [10]. Залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [12].

Основною роллю кримінального аналізу є забезпечення можливості попереднього прогнозування та виявлення потенційних ризиків. Шляхом аналізу даних та використання передбачувальної аналітики, можна вчасно реагувати на злочинні дії. Одним із пріоритетних напрямків діяльності Національної поліції є інформаційно-аналітична діяльність, яка являє собою дослідницький процес управління, що охоплює широкий комплекс заходів і методичних прийомів вивчення та оцінки інформації про стан, структуру та динаміку злочинності, рівень громадського порядку, стану оперативної обстановки, результати практичної діяльності органів і підрозділів поліції з виконання поставлених перед ними завдань, а також умови, в яких ці завдання виконуються, що забезпечує оцінку ефективності роботи у розкритті та попередженні злочинів. Якість та повнота розкриття злочинів органами

НПУ безпосередньо пов'язана з умінням застосувати розвідувальну аналітику та проводити кримінальний аналіз, а саме - накопичувати, використовувати, обробляти та аналізувати оперативну інформацію, отриману з різних джерел.

Таким чином, проводиться аналітичне дослідження отриманої інформації, за результатами якого створюється аналітичний продукт, що має інформативно-рекомендаційний характер і створює підґрунтя для вирішення оперативних та тактичних завдань під час розслідування злочинів або плануванні превентивних заходів у протидії злочинності [11].

Отже, зазначені вище особливості використання кримінального аналізу в розкритті злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням автотранспортними засобами, підкреслюють важливість цього аналітичного інструменту для правоохоронних органів. Ретельний аналіз злочинної діяльності та злочинців дозволяє зрозуміти їхні мотиви та методи дії, що сприяє більш ефективному розслідуванню злочинів та протидії злочинності.

Застосування кримінального аналізу також дозволяє проводити прогнозування тенденцій у злочинній сфері, що допомагає правоохоронним органам бути більш підготовленими до викликів та ризиків. Крім того, аналіз доказів та обставин справи сприяє об'єктивному вирішенню кримінальних справ та надає додаткову підтримку в ході проведення досудового та судового слідства. Незважаючи на складнощі, пов'язані з розкриттям злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням автотранспортними засобами, використання кримінального аналізу виявляється ефективним і необхідним інструментом для забезпечення правопорядку та безпеки суспільства.

Список використаної літератури:

1. Білоус Р.В. Кримінальний аналіз у протидії кримінальним правопорушенням. Редакційна колегія 2020. С. 30.

2. Борець Т. О. Організаційні й тактичні особливості проведення обшуку під час розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 3. С. 219-225

3. Калиновський О.В., Школьніков В.І. Використання методу кримінального аналізу для протидії організованій злочинності. Часопис Київського університету права 2017. С. 300-303.

4. Лютий В.В. Криміналістичне забезпечення розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених організованими злочинними групами. Наук. вісн. Дніпропетровського нац. ун-ту імені Олеся Гончара «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». 2016. № 1. С. 87-91.

5. Мовчан А.В., Лисий О.В. Нормативно-правове врегулювання інформаційного забезпечення Національної поліції щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами. Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. Вип. 1. С. 198-206.

6. Струков В.М., Узлов Д.Ю., Гнусов Ю.В. Інструментальні інтелектуальні платформи для кримінального аналізу. 2021. С. 25.

7. Федчак, І. А. Основи кримінального аналізу. 2021. С. 57.

8. Ханькевич, Андрій Миколайович. Використання кримінального аналізу в діяльності підрозділів кримінальної поліції. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави 2018. С. 192-194.

9. Слабких З. А., Пащенко О.О., Копилов Е.В. Застосування кримінального аналізу підрозділами національної поліції України у протидії злочинності. Colloquium-journal № 29 (188) 2023. С. 65-68.

10. Гриб Б.В., Мелашенко В.К., Копилов Е.В. Правове регулювання кримінального аналізу в діяльності Національної поліції України. Colloquium-journal №28 (187) 2023. С. 4-7.

11. Копилов Е.В. Щодо значення кримінального аналізу в розкритті злочинів. Матеріали II всеукраїнської наук.- практ. конф., (м. Одеса, 29 жовтня 2021)-Одеса: видав-во ОЮІ НУВС, 2021 - С. 38-40.

13. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.С.58.